

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19371770>

“RAQAMLI HOKIMIYAT – ZAMONAVIY DAVLAT BOSHQARUVINING INNOVATSION MODELI” SIFATIDA

Shukurullayeva Muxlisa Xoliqul qizi

O‘zMU Siyosatshunoslik yo‘nalishi,
Ijtimoiy fanlar fakulteti, 3-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy davlat boshqaruvida raqamli hokimiyat tushunchasining mazmun-mohiyati va uning innovatsion model sifatidagi o‘rni yoritilgan. Raqamli texnologiyalar, elektron hukumat tizimlari, hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, davlat xizmatlarini raqamlashtirish, boshqaruv jarayonlarining shaffofligini ta‘minlash va fuqarolarning boshqaruvdagi ishtirokini kuchaytirish masalalari ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari raqamli hokimiyatni rivojlantirish zamonaviy davlat boshqaruvining muhim omili ekanligini ko‘rsatadi. Singapur davlati e-hukumat bilan tahliliy asosda yozilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli hokimiyat, raqamli davlat boshqaruvi, elektron hukumat (e-Government), davlat boshqaruvida innovatsiyalar, raqamli transformatsiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), ochiq va shaffof boshqaruv, davlat xizmatlarini raqamlashtirish, sun‘iy intellekt va big data, fuqarolarga yo‘naltirilgan boshqaruv, raqamli platformalar, boshqaruv samaradorligi, kiberxavfsizlik, elektron ishtirok (e-participation).

АННОТАЦИЯ

В статье раскрывается сущность цифровой власти и ее роль как инновационной модели современного государственного управления. Проанализировано значение цифровых технологий, систем электронного правительства и информационно-коммуникационных технологий в повышении эффективности государственного управления. Особое внимание уделено вопросам цифровизации государственных услуг, обеспечению прозрачности управленческих процессов и расширению участия граждан в управлении государством. Результаты исследования подтверждают, что развитие цифровой власти является важным фактором модернизации государственного управления.

Ключевые слова: цифровая власть, цифровое государственное управление, электронное правительство (e-Government), инновации в государственном управлении, цифровая трансформация, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), открытое и прозрачное управление, цифровизация государственных услуг, искусственный интеллект и большие данные (Big Data), ориентированное на граждан управление, цифровые платформы, эффективность управления, кибербезопасность, электронное участие (e-participation).

KIRISH

Bugungi kunda globalashuv va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan sharoitda davlat boshqaruvi tizimini zamon talablariga mos takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axborot-kommunikatsion texnologiyalarining barcha sohalarga chuqur kirib borishi natijasida davlat boshqaruvida yangi, raqamli hokimiyat modeli shakllanmoqda. Ushbu model davlat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqib, boshqaruv jarayonlarining ochiqligi, shaffofligi va samaradorligini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Raqamli hokimiyat tushunchasi elektron hukumat tizimlari, raqamli platformalar, sun'iy intellekt, katta hajmdagi ma'lumotlar innovatsion boshqaruv mexanizmlariga asoslangan holda davlat boshqaruvini modernizatsiya qilishni nazarda tutadi. Bu jarayonda davlat xizmatlarini identifikatsiyalashtirish, fuqarolarning elektron ishtiroki (e-participation)ni kengaytirish, shuningdek, qaror qabul qilishda ma'lumotlarga asoslangan yondashuvni joriy etish muhim o'rin egallaydi.

E-hukumat zamonaviy davlat boshqaruvida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida xizmatlarni avtomatlashtirish va elektronlashtirishni anglatadi. Elektron hukumat konsepsiyasi davlat xizmatlarini fuqarolar va biznes subyektlariga qulay, tezkor, shaffof tarzda taqdim etishni maqsad qiladi. Raqamli davlat xizmatlari byurokratik to'siqlarni kamaytiradi, fuqarolarga va biznesga xizmat ko'rsatish samaradorligini oshiradi hamda davlat organlari faoliyatini integratsiyalashgan tizimga aylantiradi. Raqamli transformatsiya joriy etilishi orqali davlat boshqaruvi samaradorligi oshadi. Raqamli platformalar, katta ma'lumotlar va sun'iy intellekt texnologiyalari davlat xizmatlarini tun-u kun rejimida taklif etishga, xarajatlarni optimallashtirishga va fuqarolarning qoniqishini oshirishga yordam beradi. Xususan: integratsiyalangan raqamli tizimlar orqali qaror qabul qilish jarayoni tezlashadi va legitimlik darajasi oshadi. Shu bilan birga, platforma yondoshuviga asoslangan davlat modelida fuqarolarning elektron ishtiroki va ochiqlik konsepsiyalari ham mustahkamlanadi. Ko'plab davlatlarda raqamli boshqaruvning joriy etilishi- milliy rivojlanish strategiyalarining ajralmas qismiga aylangan. Xalqaro amaliyotda elektron

hukumat va ochiq boshqaruv modellari davlat organlari faoliyatining samaradorligini oshirish, shaffoflikni kuchaytirish va fuqarolarning xizmatlarga kirish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Bu jarayonlarda: davlat siyosati, strategiya va raqamli infratuzilma muhim ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar davlat boshqaruvi samaradorligini oshirishda kalit komponentlardir. AI texnologiyalari yordamida qaror qabul qilish jarayonlari optimallashtiriladi, xizmatlar proaktiv tarzda taklif qilinadi hamda davlat organlari resurslaridan oqilona foydalaniladi. Shu bilan birga bu texnologiyalar kiberxavfsizlik va ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha yangi talablarni ham keltirib chiqaradi.

ASOSIY QISM

Bugungi kunda davlat boshqaruvi sohasida raqamli transformatsiya hamda innovatsiyalar jadal rivojlanib bormoqda. Raqamli hokimiyat konsepsiyasi zamonaviy davlat boshqaruvining innovatsion modeli sifatida, davlat organlari faoliyatining samaradorligini oshirish, byurokratik to'siqlarni kamaytirish va fuqarolarga sifatli xizmat ko'rsatishni ta'minlashga xizmat qiladi. Bir necha yillar oldinga nazar soladigan bo'lsak o'zimizda ham davlat xizmatlarida „sizga kerak bo'lsa bizni topib keling“ kabi sarsongarchilik holatlari kuzatilardi. 2020-yilda O'zbekistonda „Elektron hukumat“ tizimini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilib, „Raqamli O'zbekiston-2030“ strategiyasi tasdiqlanishi ham jamiyatimizga o'z vaqtini tejash va yuqoridagi byurokratik holatlarni oldini olish uchun samarali yo'l bo'ldi.

Singapur- aholi va biznesga elektron xizmatlar taqdim etish bo'yicha dunyoning yetakchi mamlakatlaridan biri hisoblanadi. Singapur davlatida elektron hukumat 1980-yilda shakllanib boshlab, 2000-yillarda to'liq shakllangan hisoblanadi. Bu davlat kichik hududga ega bo'lishiga qaramasdan O'zbekiston davlatidan 40 yil oldin hukumatini identifikatsiyalashtiradi va rivojlanishi ham shu qatorda tezlashadi. Shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki, Singapur davlatida bu jarayon ham bosqichma bosqich rivojlanib borgan va hozirgi vaqtda to'liq „Smart Nation“ konsepsiyasi orqali faoliyat olib boradi. 2005-2009-yillar davomida 1600 ta davlat xizmatlari elektron tizimga o'tkazildi va bu ko'rsatkich barcha xizmatlarning 80% iga tengdir.¹ Hokimiyat identifikatsiyalashtirilgandan keyin Singapurda 2018-yil statistik ma'lumotlarga qarasaq fuqarolarning qoniqishi 73% edi va bu ko'rsatkich doimiy holatda dinamik bo'lib, 2023-yilda 83% tashkil etdi.²

¹ <https://xabar.uz/uz/tehnologiya/raqamli-hukumat-ozbekiston>

² <https://www.tech.gov.sg/>

Raqamli hokimiyatning asosiy ustunligi — fuqarolarga yoʻnaltirilgan boshqaruvni taʼminlashdir. Fuqarolar va biznes subyektlari elektron xizmatlar orqali davlat bilan oʻzaro munosabatlarni amalga oshiradi, bu esa ijtimoiy qoniqish va ishtirokni oshiradi. Shu bilan birga, raqamli boshqaruvning samarali ishlashi kibernetika xavfsizlik, maʼlumotlar himoyasi va axborot xavfsizligini taʼminlashni talab qiladi, bu esa davlat organlarining texnologik tayyorgarligi va strategik rejalashtirish qobiliyatini mustahkamlaydi. Jahon Bankining 2023-yilgi “Governance Indicators” maʼlumotiga koʻra, Oʻzbekistonning “Regulatory Quality” (meʼyoriy boshqaruv sifati) koʻrsatkichi - 0,58 ni tashkil etib, 2022-yilgi (-0,55) koʻrsatkichidan biroz pastroq. Bu dunyo boʻyicha oʻrtacha koʻrsatkich (-0,03) bilan taqqoslaganda, sezilarli darajada yaxshilanish zarurligini koʻrsatadi. 2024-yilgi Iqtisodiy erkinlik indeksiga koʻra, Oʻzbekiston dunyo mamlakatlari orasida 103-oʻrinni egallagan. Bu reyting biznes yuritish, investitsiyalar va tartibga solish tizimining soddaligi boʻyicha mamlakatda hali muhim imkoniyatlar mavjudligini, shu bilan birga, islohotlar boshlanganiga qaramay, byurokratik toʻsiqlar fuqarolar, koʻplab tadbirkorlar va investorlar uchun hali muhim muammo boʻlib qolayotganini koʻrsatadi.¹ Bu muammoni bartaraf etish, fuqarolarga keng imkoniyatlar yaratish uchun bir qancha chora-tadbirlar koʻrib borilmoqda doimiy holatda. Misol qilib aytadigan boʻlsak, Oʻzbekiston ham soʻnggi yillarda davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish jarayonida ushbu ilgʻor tajribalarni chuqur oʻrganishga va ularni milliy sharoitga moslashtirishga katta eʼtibor qaratmoqda. “Elektron hukumat toʻgʻrisida”gi Qonun, “Raqamli Oʻzbekiston – 2030” strategiyasi(05.10.2020), “Oʻzbekiston – 2030” strategiyasi (11.09.2023), “Ochiq maʼlumotlar” portalining takomillashtirilishi, “Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalini” imkoniyatlarining kengayishi va davlat xizmatlarini avtomatlashtirish boʻyicha qabul qilinayotgan qarorlar SIYOSIY FANLAR ISSN: 2181-2780 576 Oʻzbekistonda yangi raqamli boshqaruv modelini shakllantirishning institutsional asoslarini yaratmoqda.²

Zamonaviy xalqaro tajriba shuni koʻrsatadiki, raqamli transformatsiya jarayonini samarali amalga oshirgan davlatlar boshqaruvning shaffofligi va samaradorligini sezilarli darajada oshirgan. Shu bilan birga, raqamli hokimiyat modeli mamlakat ichidagi ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish strategiyalari bilan uygʻunlashgan holda ishlashga majbur. Bu esa davlatning innovatsion rivojlanish yoʻlida barqarorligini taʼminlaydi va fuqarolar hamda biznes subyektlari uchun qulay va ochiq boshqaruv muhitini yaratadi. Oʻzbekiston ham shu qatorda my.gov.uz portalini joriy

¹ <https://gov.uz/oz/advice/614/document/4178>

² „Estoniya va Janubiy Koreya raqamli hukumat tajribasi asosida Oʻzbekistonda davlat boshqaruvini samaradorligini oshirish mexanizmlari” D.A.Abdullayev maqolasi

qilish orqali 900dan ortiq xizmatlarni elektronlashtirdi va bu jarayon albatta, aholini vaqt resursini tejash imkoniyatini berdi va undan tashqari byurokratik holatlarga barham berilib borilmoqda. O‘ylaymanki, yurtimizda olib borilayotgan bu kabi keskin islohotlar aholini legitimlik darajasini yanada oshiradi.

Singapur Smart Nation dasturi (2014-yildan) orqali 2024-yilda EGDI reytingida 4-o‘rinni egallagan. AskJamie – bu hukumat chatbot bo‘lib, 70+ idorada ishlaydi va 2024-yilda LLM (Large Language Models) ga o‘tgan. Proaktiv soliq tizimi AI orqali avtomatik hisoblaydi, IoT esa 6 turdagi xizmatni (transport, sog‘liqni saqlash) avtomatlashtirgan. AskJamie real vaqt rejimida savollarga javob berib, fuqarolar vaqtini tejaydi (kuniga 1,2 million avtomatik murojaat). IoT proaktiv xizmatlarni ta‘minlaydi: masalan, sensorlar orqali avariya oldindan aniqlanadi. Bu iqtisodiy o‘sishga hissa qo‘shadi – 2024-yilda AI investitsiyalari \$7,27 milliard (Forrester, 2024)¹. Bu kabi keskin islohotlar ham Singapur davlatida aholini legitimlik darajasini oshirgan, shaffoflik va ochiqlik siyosatini olib borayotganini yaqqol misoli bo‘la oladi.

Umuman olganda, raqamli hokimiyat nafaqat texnologik yangiliklarni joriy etish, balki davlat boshqaruvi tizimini fundamental jihatdan modernizatsiya qilish va innovatsion rivojlanish modelini shakllantirish imkonini beradi. Shu sababli, raqamli boshqaruvni rivojlantirish strategiyasi mamlakatning uzoq muddatli siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligi uchun kalit omil hisoblanadi. Kelgusida elektron hukumat va sun‘iy intellektga asoslangan boshqaruv tizimlarini yanada chuqur integratsiyalash va fuqarolar ishtirokini kengaytirish davlat boshqaruvining samaradorligini maksimal darajaga olib chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Zafarjon Nurmurodov. “Mahalliy davlat hokimiyat organlarini raqamli texnologiyalar asosida boshqarish.” *Green Economy and Development Journal*, 2025.
2. Muhammadsohiyev I. A. “Davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalar va ularning transformatsion ta‘siri.” *SHOKH Journal*, 2025.
3. Ravshanova Mehribonu B. “Elektron hukumatda sun‘iy intellekt va zamonaviy texnologiyalarning foydalanilishi.” *Ilm Fan Xabarnomasi*, 2025. Sun‘iy intellektning elektron hukumat tizimiga integratsiyasi va foydalari bo‘yicha tadqiqot. worldlyjournals.com
4. Nomozova Kh. F. “AI and Digital Innovation: The Future of Public Administration in Uzbekistan.” *SHOKH Journal*, 2025. O‘zbekiston sharoitida AI va raqamli innovatsiyalarning davlat boshqaruviga ta‘siri. wosjournals.com

¹ „Elektron hukumatda sun‘iy intellekt va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish“ Sh. Abdullayev maqolasi.

5.Sarvar Saydaliyev U. “Raqamli davlat boshqaruvida elektron hukumatning huquqiy asoslari.” Academic Research in Modern Science, 2025. Elektron hukumatning huquqiy jihatlari bo‘yicha ilmiy tadqiqot. Econferences

6.UN E-Government Survey 2022–2023, United Nations Department of Economic and Social Affairs. BMT tomonidan elektron hukumatning global taraqqiyoti bo‘yicha hisobot. (Onlayn manba sifatida)